

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595224>
УДК 796.015.4

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СТРАН АЗИИ, ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА И ОКЕАНИИ

Д.А. Чучвага,
помощник начальника учебно-методического отдела
А.В. Глыбчак,
адъюнкт,
Военный институт физической культуры,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматриваются особенности организации физической подготовки военнослужащих Военно-морских сил зарубежных государств. Определены требования для отбора кандидатов в данные подразделения. Результаты анализа организации физической подготовки позволят подобрать наиболее эффективные средства для физического совершенствования военнослужащих аналогичных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации.

Ключевые слова: физическая подготовка, боевые пловцы, отбор, тест, обучение, марш-бросок

FEATURES OF THE PHYSICAL TRAINING OF MILITARY SERVICES OF SPECIAL UNITS OF THE COUNTRIES OF ASIA, THE LATIN AMERICAN CONTINENT AND OCEANIA

D.A. Chuchvaga,
Assistant head of the educational and methodological Department
A.V. Glybchak,
Associate Professor,
Military Institute of Physical Culture,
Saint-Petersburg

Annotation: The article examines the features of the organization of physical training of military personnel of the Naval Forces of foreign states. The requirements for the selection of candidates for these departments have been determined. The results of the analysis of the organization of physical training will

make it possible to select the most effective means for the physical improvement of servicemen of similar units of the Armed Forces of the Russian Federation.

Keywords: physical training, combat swimmers, selection, test, training, march

В условиях напряженной международной обстановки и возможной агрессии соседних государств, многие страны мира уделяют большое внимание боевой и физической готовности специальных подразделений. Во многих странах, имеющих выход к морям и океанам, имеются специальные подразделения боевых пловцов. Основными задачами их деятельностью являются: обнаружение морских мин; поиск боеприпасов на различных морских объектах; обезвреживание взрывных устройств; подводное минирование; ремонт повреждений подводной части судов и морских сооружений; борьба с морским терроризмом; установка мин и взрывных устройств на подводной части корабля; охрана своих сил от диверсионных групп. Также в обязанности данных подразделений может входить охрана высокопоставленных лиц государства. В настоящей статье рассмотрим требования, предъявляемые к профессиональному отбору в отряды боевых пловцов, что позволит наиболее полно определить специальные задачи физической подготовки для данной категории военнослужащих.

В Австралии требования к отбору в группу боевых пловцов содержат: плавание 500 метров за 9 минут, кросс 2,4 км за 9 минут, сгибание-разгибание рук в упоре лежа 60 раз, 120 приседаний, подтягивание на перекладине 18 раз, а также тесты на силу и перенос грузов на различные расстояния.

Прошедшие отбор военнослужащие обучаются по 43-недельной программе подготовки на квалифицированного водолаза. В ходе обучения изучается стрелковое оружие, дыхательные аппараты открытого типа и выполняется тест на подводное разминирование. Основное внимание на занятиях уделяется преодолению водных преград, совершению марш-бросков по пустыне, ночному бегу по пересеченной местности [1-2].

Отбор в группу бразильских боевых пловцов длится десять месяцев. В ходе этого отбора кандидаты выполняют физические упражнения, например, плавание на поверхности воды с трубкой без гидрокостюма или с кислородным баллоном и грузовым поясом на дальность 200 метров. Далее проходит проверка навыков ведения рукопашного боя в замкнутых пространствах и марш-бросок на 30 километров [3].

В отбор и обучение отряда боевых пловцов Китая входят тактико-специальная подготовка, водолазное дело, огневая подготовка, воздушно-

десантная подготовка, автомобильная подготовка, минно-подрывное дело, горная подготовка и физическая подготовка [4].

Отряд морских командос Малайзии проходит физический тест, который включает: 7,8-километровый бег за 24 минуты; 1,5-километровый за 25 минут; 6,4-километровый заплыв в полном боевом снаряжении за 120 минут; 75-метровый заплыв при связанных руках и ногах; погружение на 50 метров без дыхательного аппарата [5].

Будущие боевые пловцы Южно-Африканской Республики выполняют марш-бросок на 30 километров с полной выкладкой, бег 8 км за 45 минут, сгибание-разгибание рук в упоре лежа 40 раз, подтягивание на перекладине – 8 раз, 75 приседаний. Далее следуют двухнедельные, по восемь часов в день, занятия по физической подготовке, курс водного ориентирования, ориентирование на местности, кросс 8 километров в парах с преодолением полосы препятствий. Полосу необходимо пройти трижды: два раза налегке, а третий раз с отягощением, в качестве которого обычно выступает 35-килограммовый ящик. После этого 5-километровый кросс по сыпучему оврагу, заваленному камнями. Далее следует марш-бросок на 120 км. [6].

Основное внимание, в подготовке специальной абордажной группы японских морских сил, уделяется навыкам подводного плавания, приемам единоборств, огневой подготовки. При отборе в подразделение, кандидаты выполняют тесты на выносливость и силу [7-8].

Подразделения боевых пловцов иностранных государств хорошо подготовлены к ведению боевых действий во всех условиях окружающей среды – в морях, на реках, в джунглях, горах, в жаре и экстремальном холоде. Несмотря на значительно удаленное расположение некоторых государств, установлено, что их подразделения боевых пловцов мобильны и могут оперативно доставляться в любую точку мира для выполнения разведывательных и диверсионных операций. Анализ критериев отбора поможет подобрать оптимальные требования для качественного отбора и обучения аналогичных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации.

Список литературы

- [1] Баленко С.В. Всемирная энциклопедия Спецназа. Элитные подразделения 100 стран / С.В. Баленко. – М.: Яуза, 2014. 161 с.
- [2] Чучвага Д.А. Анализ содержания физической подготовки боевых пловцов стран НАТО. / Д.А. Чучвага, А.В. Глыбчак, В.В. Головков // Сборник научных статей: специальная техника и технологии транспорта. – Спб., Петергоф: ВИ (ЖДВ и ВОСО), 2021. 308-312 с.
- [3] Ардашев А. Боевая подготовка Спецназа. / А. Ардашев. – М.: Яуза, Эксмо, 2014. 544 с.
- [4] Миллер Д. Подводный спецназ; История; Операции; Снаряжения. / Д. Миллер. – Минск «Харвест», 1998. 74 с.
- [5] Медведев А.В. Профессиональная подготовка и повышение квалификации иностранных военнослужащих. / А.В. Медведев. // Международный научно-исследовательский журнал. – 2014. № 11-4 (30). 27-29 с.
- [6] Коломнин С. Боевые пловцы ЮАР. / С. Коломнин. // Солдат удачи. – 2004. № 11. 34-39 с.
- [7] Рябчук В.В. Средства подготовки военнослужащих зарубежных армий к действиям во время акваториальных боевых операций. / В.В. Рябчук. // Новая наука: Стратегии и векторы развития. – 2015. № 6-2. 49-51 с.
- [8] История спецназа ГРУ. От военных партизан до «вежливых людей». / А. Колпакиди, А. Север. – М.: Вече, 2017. 528 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Balenko S.V. World Encyclopedia of Special Forces. Elite units of 100 countries. / S.V. Balenko. – M.: Yauza, 2014. 161 p.
- [2] Chuchvaga D.A. Analysis of the content of physical training of combat swimmers of NATO countries. / D.A. Chuchvaga, A.V. Glybchak, V.V. Golovkov. // Collection of scientific articles: special equipment and transport technologies. – SPb., Peterhof.: VI (ZhDV and VOSO), 2021. 308-312 p.
- [3] Ardashev A. Combat training of Spetsnaz. / A. Ardashev. – M.: Yauza, Eksmo, 2014. 544 p.
- [4] Miller D. Underwater Special Forces; History; Operations; Equipment. / D. Miller. – Minsk "Harvest", 1998. 74 p.
- [5] Medvedev A.V. Professional training and advanced training of foreign military personnel. Medvedev. / A.V. Medvedev. // International research journal. – 2014. No. 11. 4 (30). 27-29 p.
- [6] Kolomnin S. Fighting swimmers of South Africa. / S. Kolomnin // Soldier of Fortune. – 2004. No. 11. 34-39 p.

[7] Ryabchuk V.V. Means of training military personnel of foreign armies for actions during aquatorial combat operations. / V.V. Ryabchuk // New Science: Strategies and Development Vectors. – 2015. No. 6-2. 49-51 p.

[8] History of the GRU special forces. From military partisans to "polite people" / A. Kolpakidi, A. Sever. – М.: Veche, 2017. 528 p.

© Д.А. Чучвага, А.В. Глыбчак, 2021

Поступила в редакцию 17.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Чучвага Д.А., Глыбчак А.В. Особенности физической подготовки военнослужащих специальных подразделений стран Азии, Латиноамериканского континента и Океании // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 186-190. URL: <https://ip-journal.ru/>